

Revista

**FIBRA &
CONSTRUÇÃO**

Propriedades mecânicas do concreto de ultra-alto desempenho com cinza de casca de arroz e microfibras de aço.

Mechanical properties of ultra-high performance concrete with rice husk ash and steel microfibers.

Jorge, Felipe¹

felipe.anholeti@unesp.br

Unesp - Faculdade de Engenharia e Ciências, Câmpus de Guaratinguetá

Rosmaninho, Lucas²

lucas.rosmaninho@unesp.br

Unesp - Faculdade de Engenharia e Ciências, Câmpus de Guaratinguetá

Melo, Luís Henrique³

luis.melo@unesp.br

Unesp - Faculdade de Engenharia e Ciências, Câmpus de Guaratinguetá

Rodrigues, Luiz Antonio⁴

antonio.bruneri@unesp.br

Unesp - Faculdade de Engenharia, Câmpus de Ilha Solteira

Prado, Lisiane⁵

lisiane.prado@unesp.br

Unesp - Faculdade de Engenharia, Câmpus de Ilha Solteira

Revista RFC

Associação Brasileira da Indústria de Fibras para Construção Civil e Produtos Afins - ABIFIBRA

ISSN-e: XXXX-XXXX

Periodicidade: Semestral

vol.01, núm. 01, 2024

rfc@rfc.org.br

Recepção: 19/12/2025

Aprovação: 12/02/2026

URL:

<http://rfc.org.br>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18624520>

Resumo: O desenvolvimento e a melhoria de aditivos e adições minerais na dosagem do concreto têm sido essenciais para a evolução deste material, proporcionando avanços notáveis em suas propriedades mecânicas e funcionais. Um exemplo significativo desse progresso é o concreto de ultra-alto desempenho (Ultra-high Performance Concrete - UHPC), composto predominantemente por agregados finos, como areia fina, sílica ativa e pó de quartzo. Suas propriedades mecânicas elevadas, como resistência à compressão e à tração, e a elevada durabilidade, o distinguem dos concretos convencionais, exigindo, entretanto, maior teor de cimento e o uso de adições minerais. Nesse cenário, a cinza de casca de arroz (CCA) emerge como uma alternativa sustentável e eficiente, atuando como adição mineral capaz de melhorar o desempenho do concreto e contribuir para a redução do impacto ambiental associado ao uso de materiais cimentícios convencionais. Assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da substituição parcial da sílica ativa por cinza de casca de arroz nas propriedades mecânicas de tração, compressão e módulo de elasticidade do UHPC, analisando-se teores de substituição de 20% e 30%. Os resultados indicaram que a substituição de 20% da sílica ativa por cinza de casca de arroz resultou em aumento dos valores de resistência à compressão e à tração, bem como do módulo de elasticidade, em comparação ao UHPC sem a adição de CCA.

Palavras-chave: Concreto de ultra-alto desempenho; Cinza de casca de arroz; Propriedades mecânicas.

Abstract: The development and improvement of mineral additives and admixtures for concrete mixes have been essential to the evolution of this material, yielding significant advances in its mechanical and functional properties. An important example of this progress is ultra-high performance concrete (UHPC), composed

predominantly of fine aggregates such as fine sand, silica fume, and quartz powder. Its high mechanical properties, such as compressive and tensile strengths, and high durability distinguish it from conventional concrete; however, it requires higher cement content and the use of mineral admixtures. In this scenario, rice husk ash (RHA) emerges as a sustainable and efficient alternative, serving as a mineral admixture that improves concrete performance and reduces the environmental impact associated with conventional cementitious materials. Thus, the present study aimed to evaluate the effects of partial substitution of

silica fume with rice husk ash on the tensile strength, compressive strength, and modulus of elasticity of UHPC, at substitution levels of 20% and 30%. The results indicated that replacing 20% of the silica fume with rice husk ash increased compressive strength, tensile strength, and modulus of elasticity compared with UHPC without RHA.

Keywords: Ultra-high performance concrete; Rice husk ash; Mechanical properties.

1. INTRODUÇÃO

O desenvolvimento e a introdução de aditivos e adições minerais na composição do concreto permitiram uma evolução significativa desse material ao longo do tempo, levando a melhorias substanciais em suas propriedades mecânicas. Nesse cenário, destaca-se o concreto de ultra-alto desempenho (Ultra-high-Performance Concrete - UHPC). O UHPC se diferencia do concreto armado convencional devido à sua elevada resistência mecânica e durabilidade (ARORA *et al.*, 2018). Além disso, a adição de fibras de aço no material contribui para uma distribuição mais uniforme das tensões e evita a ruptura frágil (explosiva) do material (Prado, 2022), aumentando a vida útil das construções. Esses avanços tornam o UHPC uma escolha ideal para aplicações que exigem desempenho elevado e confiabilidade estrutural, como pontes, edifícios altos e outras infraestruturas críticas.

Em relação ao concreto convencional, o concreto de ultra-alto desempenho (UHPC) apresenta resistências à compressão e à tração significativamente superior. A principal diferença na composição do UHPC em relação ao concreto convencional é a substituição dos agregados graúdos por minerais como pó de quartzo e sílica ativa. Essa formulação, rica em agregados finos, confere ao UHPC maior impermeabilidade, o que, por sua vez, aumenta a durabilidade do material.

De acordo com Prado (2020), o aumento da resistência à compressão no UHPC tende a resultar em uma resposta mais frágil, com deformações reduzidas para os níveis de tensão atingidos. Para evitar rupturas abruptas e assegurar maior ductilidade, é comum a incorporação de fibras ao material, podendo variar quanto às dimensões, aos formatos e às propriedades mecânicas. É fundamental que essas fibras possuam altos valores de resistência e de módulo de elasticidade, de modo a atuarem como elementos eficazes de transferência de esforços na matriz cimentícia. Nesse contexto, as fibras de aço se destacam como a opção mais adequada para a composição do UHPC, devido ao seu elevado desempenho mecânico e à capacidade de melhorar significativamente a resistência pós-fissuração. A quantidade de fibras adicionada ao compósito, entretanto, deve ser cuidadosamente definida, pois está diretamente associada às exigências da aplicação estrutural. Tal escolha requer uma análise criteriosa para garantir o comportamento mecânico desejado. Além disso, essas fibras conferem ao material uma atuação estrutural comparável à do concreto armado convencional, proporcionando maior capacidade de absorção de cargas e uma resposta resistente superior (AÏTCIN, 2008). Dessa forma, a combinação entre matriz de alto desempenho e reforço fibroso torna o UHPC um material de destaque para aplicações que demandam elevada resistência, durabilidade e segurança estrutural.

Diversas normas internacionais estabelecem critérios para a classificação do UHPC, entre elas o American Concrete Institute (ACI 239R-2018), a American Society for Testing and Materials (ASTM C1856-2017) e a Japan Society of Civil Engineers (JSCE-2004). De modo geral, essas normas definem que o UHPC deve apresentar resistência à compressão superior a 150 MPa e resistência à tração superior a 5 MPa (GONG *et al.*, 2022). Fehling *et al.* (2012) também definem o UHPC como aquele com resistência à compressão superior a 150 MPa. No entanto, diversos estudos indicam que a resistência média à compressão do UHPC varia entre 130 e 140 MPa. Por outro lado, a Canadian Standard Association (CSA, 2014) especifica que a resistência à compressão mínima característica para o UHPC é de 120 MPa, e a resistência à tração mínima característica é de 5 MPa. No contexto brasileiro, a ABNT NBR 17246:2025 - Concreto de ultra-alto desempenho estabelece como requisitos mínimos uma resistência característica à compressão de 100 MPa e uma resistência característica à tração no limite da elasticidade superior a 6 MPa.

A produção de concreto de ultra-alto desempenho (UHPC) demanda um consumo mais elevado de

cimento em comparação aos concretos convencionais, além da utilização de adições minerais específicas para garantir propriedades mecânicas superiores (ARORA et al., 2018). Entre essas adições, as pozolanas naturais vêm ganhando destaque, sendo a cinza de casca de arroz (CCA) uma das alternativas mais eficientes devido às suas características físico-químicas.

Quando a casca de arroz é queimada sob condições controladas, a cinza obtida apresenta elevada concentração de sílica amorfa, componente essencial para a ocorrência da reação pozolânica. Essa sílica, predominantemente na forma de dióxido de silício (SiO_2), reage com o hidróxido de cálcio (Ca(OH)_2) liberado durante a hidratação do cimento, formando silicatos de cálcio hidratados (C-S-H). Tais compostos são responsáveis pelo aumento da resistência mecânica e pela redução da porosidade do concreto, contribuindo para a maior durabilidade do UHPC, conforme destacado por Tashima et al. (2012). Desse modo, a incorporação de CCA não apenas melhora o desempenho mecânico do material, mas também representa uma solução sustentável e economicamente viável para a produção de concretos de alto desempenho.

A atividade pozolânica, nesse contexto, pode ser compreendida como a capacidade de determinados materiais de reagirem com o hidróxido de cálcio na presença de água, formando compostos cimentícios adicionais. Esses produtos reacionais preenchem os vazios, reduzem a porosidade e promovem maior densificação da matriz, resultando em materiais mais resistentes ao desgaste e a condições ambientais adversas.

Além dos benefícios técnicos, o uso da CCA apresenta vantagens ambientais significativas. O arroz é o cereal mais consumido no mundo, e sua casca, removida durante o processo de beneficiamento, é frequentemente descartada como resíduo. Quando não reaproveitada, a casca se decompõe lentamente, contribuindo para o acúmulo de resíduos em aterros e potencialmente liberando gases de efeito estufa durante sua degradação. Assim, sua gestão adequada e reaproveitamento são fundamentais para mitigar impactos ambientais, promovendo práticas alinhadas à sustentabilidade.

Xu (2012) revelou que a cinza de casca de arroz possui microestrutura porosa, área superficial específica elevada e alto teor de nanossílica amorfa, por meio de técnicas modernas de análise, como Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) e Difração de Raios-X (DRX). A sílica ativa desempenha um papel importante no concreto de ultra-alto desempenho (UHPC), contribuindo tanto como preenchimento físico quanto como reativo químico pozolânico.

De acordo com Pereira et al. (2021), a alta atividade pozolânica da Cinza de Casca de Arroz reduz a porosidade e aumenta a resistência mecânica dos materiais em que é incorporada, além de melhorar a durabilidade ao longo do tempo. Dessa forma, a CCA não apenas valoriza um subproduto agrícola, mas também promove avanços significativos na tecnologia da construção civil.

De acordo com Mehta e Monteiro (2008), as cinzas de casca de arroz são predominantemente constituídas por sílica na forma não-cristalina, o que as torna adequadas para uso como adição mineral na produção de concreto de ultra-alto desempenho. Em um estudo conduzido por Breugel et al. (2014), foi analisado o uso da cinza de casca de arroz na fabricação de UHPC. Os resultados indicaram que o UHPC contendo CCA atingiu resistência à compressão superior a 150 MPa em condições normais de cura. Além disso, amostras com 10% de CCA, em substituição à sílica, apresentaram resistência à compressão superior à do traço de referência.

Neste contexto, o objetivo geral deste estudo foi analisar os efeitos da substituição parcial da sílica ativa por cinza de casca de arroz (CCA) nas propriedades mecânicas do concreto de ultra-alto desempenho reforçado com fibras. Para alcançar esse objetivo, foram realizados ensaios de resistência à compressão axial, de tração por compressão diametral e de tração uniaxial, além da determinação do módulo de elasticidade, o que permitiu avaliar as deformações do material.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A organização das etapas relacionadas aos materiais e métodos do presente trabalho está apresentada na Figura 1.

Figura 1: Metodologia do trabalho

Fonte: Autoria própria

2.1 Análise da composição química dos materiais

O traço de UHPC investigado é composto por areia fina industrial, pó de quartzo, fibra de aço, cinza de casca de arroz (quando aplicável), cimento CPV e sílica ativa não densificada, conforme mostrado na Figura 2.

Figura 2: Materiais constituintes do UHPC

Fonte: Autoria própria

Para caracterizar os materiais constituintes, realizou-se uma análise da composição química por fluorescência de raios X em um equipamento Axios MAX, da PANalytical. A análise semiquantitativa, sem a utilização de padrões, permitiu determinar elementos químicos, desde o flúor até o urânio. Este procedimento foi conduzido no Laboratório de Caracterização Química da Escola de Engenharia de Lorena (EEL-USP). A cinza de casca de arroz empregada tanto na análise química quanto na produção do UHPC foi fornecida pela empresa Ekosil. Como complemento à análise dos resultados, também foi realizada uma análise cristalográfica por difração de raios X.

2.2 Dosagem e confecção

Para a pesquisa, foram estudadas três misturas de UHPC: o traço de referência, que não inclui adição de CCA; um traço com 20% de substituição da sílica ativa por CCA; e um traço com 30% de substituição da sílica ativa por CCA. A Tabela 1 detalha a composição do traço de referência e dos traços contendo CCA para a produção do UHPC. O traço da mistura de UHPC foi o mesmo estudado por Prado (2020).

Tabela 1: Traço utilizado para a mistura de UHPC

Materiais	UHPC Referência (0% de CCA)	UHPC com teor de 20% de CCA	UHPC com teor de 30% de CCA
	Quantidade (kg/m ³)	Quantidade (kg/m ³)	Quantidade (kg/m ³)
Cimento CPV Ultra Rápido Holcim	757,2	757,2	757,2
Areia fina industrial (Módulo de finura 80/100 - Mineração Jundu)	833,0	833,0	833,0
Pó de quartzo (SM 200 Mineração Jundu)	378,6	378,6	378,6
Sílica ativa não densificada (Elkem)	189,3	151,4	132,5
Água	159	159,0	159,0
Superplastificante (ADVA 585) (1,43% massa cimento)	68,2	68,2	68,2
Fibra (2% em volume) importada com comp. de 12,0 mm +/- 10%, diâmetro de 0,2 mm +/- 10%, resistência à tração de 2900 N/mm ² .	157,0	157,0	157,0
Cinza de Casca de Arroz	-	37,9	56,8

Fonte: Prado (2020)

A preparação da mistura de UHPC seguiu o procedimento descrito por Prado (2020) e foi realizada em um misturador de eixo de rotação vertical com capacidade de 5 litros. Inicialmente, foi adicionado ao misturador a areia fina industrial e 10% da água total necessária para o umedecimento, realizando a agitação por 1 minuto. Em seguida, foram incorporados o cimento, a sílica ativa, o pó de quartzo, a CCA (quando utilizada) e 75% da água restante, e a mistura foi agitada por mais 5 minutos, totalizando 6 minutos de agitação. Após esse período, o misturador foi interrompido para a limpeza das bordas e a remoção de quaisquer materiais aderidos às paredes, uma vez que o composto ainda estava seco. Com a limpeza concluída, o misturador foi ligado novamente e o aditivo superplastificante ADVA 525 foi introduzido gradualmente, juntamente com o restante da água. Esta fase de mistura durou 10 minutos, totalizando 16 minutos de processo. Finalmente, as fibras de aço foram adicionadas à mistura, com o misturador ainda em operação, e a mistura foi agitada por mais 5 minutos, totalizando 21 minutos de agitação desde o início do procedimento.

Após essa etapa, foram moldados os corpos de prova para os ensaios. Todos os procedimentos de moldagem e cura seguiram as diretrizes estabelecidas pela ABNT NBR 5738: 2016. A Tabela 2 apresenta o número de corpos de prova moldados para cada ensaio deste estudo. A desmoldagem dos corpos de prova ocorre após dois dias de moldagem misturada, ou seja, tempo necessário para atingir a pega do UHPC. Após a desmoldagem dos corpos de prova, estes foram submetidos à cura submersa, em temperatura ambiente, até a data de ruptura dos ensaios.

Tabela 2: Corpos de prova moldados para cada ensaio

Ensaio de caracterização realizado	Tipo de mistura do UHPC	Quantidade de corpos de prova moldados	
		7 dias	28 dias
Resistência à compressão axial	UHPC Referência (sem CCA)	5	5
	UHPC com teor de 20% de CCA	5	5
	UHPC com teor de 30% de CCA	5	5
Resistência à tração por compressão diametral	UHPC Referência (sem CCA)	-	5
	UHPC com teor de 20% de CCA	-	5
	UHPC com teor de 30% de CCA	-	5
Resistência à tração uniaxial	UHPC Referência (sem CCA)	-	3
	UHPC com teor de 20% de CCA	-	3
	UHPC com teor de 30% de CCA	-	3

Fonte: Autoria própria

2.3 Ensaio de caracterização das propriedades mecânicas

2.3.1 Resistência à compressão axial e módulo de elasticidade

O ensaio de resistência à compressão axial foi realizado em corpos de prova cilíndricos de 50 mm de diâmetro e 100 mm de altura, conforme a ABNT NBR 5739:2018, aos 7 dias de idade. Aos 28 dias, além do ensaio de compressão axial, procedeu-se também à medição das deformações para determinação do módulo de elasticidade, seguindo os procedimentos da ABNT NBR 8522:2017. Os ensaios realizados aos 28 dias foram conduzidos nas instalações da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo (EESC-USP).

A aplicação da força nos corpos de prova foi realizada de forma contínua, com controle constante do deslocamento de 0,005 mm/s, de modo a registrar adequadamente o comportamento pós-pico do material. Para a medição dos deslocamentos, foram utilizados Clip-Gages, posicionados na superfície do concreto, e transdutores de deslocamento, instalados nas bases da máquina de ensaio (Figura 3).

Figura 3: Instrumentação e esquema de aplicação do carregamento para ensaio de resistência à compressão e módulo de deformação secante

Fonte: Autoria própria

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Caracterização dos materiais

A Tabela 3 apresenta os resultados da caracterização, por meio da fluorescência de raios X, dos materiais constituintes do UHPC. Assim, por meio da análise da composição química dos constituintes do UHPC, pode-se observar a predominância do dióxido de silício (SiO₂) na cinza da casca do arroz, de forma semelhante à sílica ativa não densificada (microsílica), comumente utilizada na execução do UHPC. Dado o exposto, é possível inferir que estes materiais possuem composição rica em sílica, de forma que permitem a substituição na elaboração do UHPC sem prejuízo do concreto.

Tabela 3: Caracterização dos materiais utilizados (Laboratório de Caracterização Química da Escola de Engenharia de Lorena (EEL-USP)).

Microsílica		Sílica Casca de Arroz		Quartzo		Cimento CPV	
Al ₂ O ₃	0,12 %	Al ₂ O ₃	0,07 %	Al ₂ O ₃	0,23 %	Al ₂ O ₃	5,27 %
Br	0,07 %	Br	0,05 %	Br	0,05 %	Br	0,08 %
CaO	0,27 %	CaO	0,55 %	CaO	0,06 %	CaO	58,85 %
Cl	0,53 %	Cl	-	Cl	0,18 %	Cl	-
Fe ₂ O ₃	0,16 %	Fe ₂ O ₃	0,26 %	Fe ₂ O ₃	0,18 %	Fe ₂ O ₃	4,2 %
K ₂ O	0,97 %	K ₂ O	0,96 %	K ₂ O	-	K ₂ O	0,59 %
MgO	0,59 %	MgO	0,49 %	MgO	0,21 %	MgO	1,54 %
MnO	-	MnO	0,48 %	MnO	-	MnO	0,08 %
Na ₂ O	0,42 %	Na ₂ O	0,18 %	Na ₂ O	-	Na ₂ O	0,79 %
P ₂ O ₅	0,28 %	P ₂ O ₅	0,55 %	P ₂ O ₅	0,06 %	P ₂ O ₅	0,29 %
SiO ₂	96,22 %	SiO ₂	87,42 %	SiO ₂	98,9 %	SiO ₂	21,73 %
SO ₃	0,37 %	SO ₃	0,16 %	SO ₃	0,13 %	SO ₃	5,95 %
SrO	-	SrO	-	SrO	-	SrO	0,4 %
TiO ₂	-	TiO ₂	-	TiO ₂	-	TiO ₂	0,23 %
P.F.	-	P.F.	8,83 %	P.F.	-	P.F.	-

Fonte: Autoria própria

Os resultados da análise cristalográfica por difração de raios X (XRD) são apresentados na Figura 6. Observa-se que tanto a microsílica quanto a cinza de casca de arroz (CCA) são constituídas predominantemente por dióxido de silício em fase amorfa. A análise revelou a presença de um amplo halo amorfo na faixa de 10° a 40° (2θ), identificado tanto na microsílica (Figura 6a) quanto na CCA (Figura 6b).

No caso da microsílica (Figura 6a), esse halo não apresentou picos cristalinos, caracterizando uma estrutura totalmente amorfa. Já a CCA exibiu um pico difratado na mesma faixa angular, associado à presença de sílica cristalina em sua composição. A partir do cálculo da área sob o halo amorfo para estimativa do grau de amorficidade (GA), conforme Equação 1, obteve-se GA de 100% para a SF, enquanto a CCA apresentou valor de 80%, evidenciando que não é completamente amorfa.

Por sua vez, as análises do cimento (Figura 6c) e do pó de quartzo (Figura 6d) não evidenciaram halos amorfos significativos, o que confirma que a sílica presente nesses materiais ocorre majoritariamente na forma cristalina.

$$GA (\%) = \left(\frac{A_{amorfo}}{A_{amorfo} + A_{cristalino}} \right) \times 100 \quad (1)$$

Onde: A_{amorfo} é a área sob a protuberância amorfa (sinal amplo e não nítido) e $A_{cristalino}$ é a área sob os picos cristalinos (picos de difração nítidos).

Figura 6 - Resultados da análise cristalográfica por difração de raios X (DRX) dos materiais cimentantes: (a) Microsílica; (b) Cinza de casca de arroz; (c) Cimento; (d) Pó de quartzo.

Fonte: Autoria própria

3.2 Resistência à compressão axial

Após a realização dos ensaios de compressão axial nos corpos de prova para as idades de 7 e 28 dias, os resultados foram organizados e distribuídos nas Tabelas 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Para uma avaliação estatística da dispersão dos resultados obtidos no ensaio de resistência à compressão, devido às operações de ensaio, considerou-se um número mínimo de três corpos de prova do total moldado, conforme disposto na ABNT NBR 5739 (2018).

Tabela 4: Resistência à compressão axial para a idade de 7 dias para o traço referência

Teor CCA (%)	Resistência à compressão (MPa)
0	100,4
	112,6
	122,3
Média (MPa)	111,75
Desvio padrão	8,97
Coefficiente de Variação (%)	8,03

Fonte: Autoria própria

Tabela 5: Resistência à compressão axial para a idade de 7 dias com teor de 20% de CCA

Teor CCA (%)	Resistência à compressão (MPa)
20	93,9
	86,4
	85,6
Média (MPa)	88,64
Desvio padrão	3,76
Coefficiente de Variação (%)	4,24

Fonte: Autoria própria

Tabela 6: Resistência à compressão axial para a idade de 7 dias com teor de 30% de CCA

Teor CCA (%)	Resistência à compressão (MPa)
30	85,8
	90,6
	98,9
Média (MPa)	91,78
Desvio padrão	5,41
Coefficiente de Variação (%)	5,90

Fonte: Autoria própria

Tabela 7: Resistência à compressão axial para a idade de 28 dias para o traço referência

Teor CCA (%)	Resistência à compressão (MPa)
0	134,3
	130,0
	131,0
	113,3
Média (MPa)	127,2
Desvio padrão	8,17
Coefficiente de Variação (%)	6,43

Fonte: Autoria própria

Tabela 8: Resistência à compressão axial para a idade de 28 dias com teor de 20% de CCA

Teor CCA (%)	Resistência à compressão (MPa)
20	136,7
	133,8
	141,4
	127,3
Média (MPa)	134,8
Desvio padrão	5,11
Coefficiente de Variação (%)	3,80

Fonte: Autoria própria

Tabela 9: Resistência à compressão axial para a idade de 28 dias com teor de 30% de CCA

Teor CCA (%)	Resistência à compressão (MPa)
30	129,3
	136,2
	123,6
	118,4
Média (MPa)	126,88
Desvio padrão	6,62
Coefficiente de Variação (%)	5,22

Fonte: Autoria própria

As Figuras 7 e 8 ilustram a evolução da resistência à compressão do UHPC, com e sem adição de CCA, nas idades de 7 e 28 dias. Aos 7 dias, observa-se que o UHPC sem CCA apresentou maior resistência à compressão do que as misturas com adição de CCA, as quais, por sua vez, exibiram valores bastante semelhantes entre si. Já aos 28 dias, verificou-se um incremento na resistência à compressão de todas as misturas de UHPC, evidenciando o efeito positivo da adição de CCA ao longo do tempo e indicando um comportamento consistente e eficiente desse material como adição suplementar.

Aos 28 dias, observa-se um aumento de aproximadamente 6% na resistência à compressão axial do UHPC com 20% de substituição por CCA, em comparação ao UHPC sem adição desse material. Entretanto, não foi verificado ganho significativo de resistência ao elevar o teor de CCA de 20% para 30%. Assim, destaca-se que a substituição de 20% apresentou o melhor desempenho em resistência à compressão, superando a mistura com 30% de CCA.

O ganho de resistência observado nas misturas com CCA aos 28 dias pode ser atribuído à atividade pozolânica da sílica amorfa presente na cinza, que passa a atuar de forma mais efetiva nesse período. Esse intervalo corresponde ao tempo necessário para que a sílica da CCA reaja com o hidróxido de cálcio liberado durante a hidratação do cimento, promovendo a formação adicional de produtos cimentícios, como o C-S-H. Como resultado, desenvolve-se uma microestrutura mais densa e resistente, o que justifica o incremento expressivo das propriedades mecânicas (MEHTA E MONTEIRO, 2008).

Fonte: Autoria própria

Fonte: Autoria própria

3.3 Resistência à tração por compressão diametral

Após a realização dos ensaios de resistência à tração por compressão diametral aos 28 dias, os resultados foram organizados e apresentados nas Tabelas 10, 11 e 12.

Tabela 10: Resistência à tração por compressão diametral para a idade de 28 dias para o traço referência

Teor CCA (%)	Resistência à tração por compressão diametral (MPa)
0	18,2
	17,1
	13,3
Média (MPa)	16,22
Desvio padrão	2,10
Coeficiente de Variação (%)	12,93

Fonte: Autoria própria

Tabela 11: Resistência à tração por compressão diametral para idade de 28 dias e teor de 20% de CCA

Teor CCA (%)	Resistência à tração por compressão diametral (MPa)
20	19,9
	18,3
	18,0
Média (MPa)	18,73
Desvio padrão	0,80
Coeficiente de Variação (%)	4,27

Fonte: Autoria própria

Tabela 12: Resistência à tração por compressão diametral para a idade de 28 dias com teor de 30% de CCA

Teor CCA (%)	Resistência à tração por compressão diametral (MPa)
30	15,5
	14,7
	15,1
Média (MPa)	15,11
Desvio padrão	0,4
Coeficiente de Variação (%)	2,65

Fonte: Autoria própria

A Figura 9 apresenta os resultados da resistência à tração por compressão diametral do UHPC de referência e do UHPC com adição de CCA. A partir do gráfico, observa-se um incremento de 21% na resistência à tração do UHPC com 20% de substituição por CCA, em relação ao traço de referência, sem adição de CCA. De acordo com estudos como o de Jorge et al. (2023), a literatura indica que o teor de substituição de 20% é o mais eficaz para aumentar a resistência do UHPC.

Por outro lado, as amostras com 30% de substituição por CCA apresentaram um decréscimo de 14% na resistência à tração por compressão diametral em relação à do UHPC de referência, o que sugere que a elevação do teor de CCA acima de 20% pode não ser vantajosa para a resistência à tração.

Além disso, durante o ensaio de resistência à tração por compressão diametral, constatou-se que os corpos de prova com teor de substituição de 30% da sílica ativa pela CCA apresentaram acúmulo de fibras na parte inferior do CP, reduzindo a resistência à tração da parte superior e, portanto, facilitando a ruptura neste local. A Figura 10 apresenta a foto da dispersão das fibras nos corpos de prova após a ruptura, na qual é possível analisar que o corpo de prova com fator de substituição de 20% (Figura 10-a), apresentou dispersão uniforme das fibras, com ruptura na seção longitudinal bem definida. Nesse sentido, o corpo de prova com fator de substituição de 30% (Figura 10-b), apresentou acúmulo de fibras no fundo, e diversas rupturas na seção transversal.

Fonte: Autoria própria

Figura 10: Dispersão das fibras nos corpos de prova com CCA: (a) 20% de substituição; (b) 30% de substituição.

3.4 Tração uniaxial

Após a realização dos ensaios de tração uniaxial nos corpos de prova com 28 dias de idade, os resultados foram organizados e apresentados nas Tabelas 13, 14 e 15.

Tabela 13: Tração uniaxial para idade de 28 dias para o traço com teor de 0% de CCA

Teor CCA (%)	Resistência à tração por compressão uniaxial (MPa)	Deformação (mm/mm)
0	9,47	0,004
	9,71	0,0034
	9,75	0,0031
Média	9,83	0,004
Desvio padrão	0,09	0,0005
Coefficiente de Variação (%)	0,96	13,09

Fonte: Autoria própria

Tabela 14: Tração uniaxial para idade de 28 dias para o traço com teor de 20% de CCA

Teor CCA (%)	Resistência à tração por compressão uniaxial (MPa)	Deformação (mm/mm)
20	14,07	0,09
	13,27	0,08
Média	13,67	0,08
Desvio padrão	0,40	0,004
Coefficiente de Variação (%)	2,95	5,25

Fonte: Autoria própria

Tabela 15: Tração uniaxial para idade de 28 dias para o traço com teor de 30% de CCA

Cura	Resistência à tração por compressão uniaxial (MPa)	Deformação (mm/mm)
30	13,78	0,09
	12,28	0,07
Média	13,04	0,08
Desvio padrão	0,75	0,01
Coefficiente de Variação (%)	5,76	9,25

Fonte: Autoria própria

A Figura 11 mostra a evolução da resistência à tração uniaxial do UHPC, com e sem adição de CCA, na idade de 28 dias. A partir do gráfico, observa-se um incremento de 41% na resistência à tração do UHPC com 20% de substituição por CCA, em relação ao traço de referência, sem a adição desse material. Por outro lado, as amostras com 30% de substituição apresentaram um decréscimo de 5% na resistência à tração por compressão uniaxial em comparação ao UHPC com 20% de CCA, sugerindo que teores superiores a 20% podem não ser vantajosos para essa propriedade. Ainda assim, o traço com 30% de CCA apresentou resistência superior à do traço de referência, indicando um efeito positivo, embora menos expressivo.

A curva tensão–deformação em tração uniaxial apresentada na Figura 12 evidencia diferenças relevantes no comportamento pós-fissuração. O UHPC de referência, após a primeira fissura, manteve a resistência ao escoamento e, em seguida, apresentou uma redução gradual, caracterizando um comportamento típico de hardening limitado.

Por outro lado, a mistura de UHPC com adição de CCA apresentou comportamento distinto: após a primeira fissura, houve um aumento da resistência de aproximadamente 6 MPa para 14 MPa, seguido de queda, o que caracteriza um hardening significativo.

Adicionalmente, o traço de referência (UHPC R) apresentou comportamento elástico-linear inicial com tensão superior (≈ 9 MPa) em comparação ao UHPC com CCA (≈ 7 MPa). Esses resultados demonstram que a adição de CCA alterou significativamente o comportamento em tração do UHPC, influenciando tanto a resistência máxima quanto o regime pós-fissuração.

Figura 11: Resistência à tração uniaxial aos 28 dias para o UHPC com diferentes teores de substituição de CCA

Fonte: Autoria própria

Figura 12 – Curva média tensão de tração uniaxial versus deformação aos 28 dias para o UHPC com diferentes teores de substituição de CCA

3.5 Módulo de elasticidade

Também foram analisados os módulos de elasticidade tangente médios aos 28 dias nos concretos estudados. Os valores obtidos estão apresentados nas Tabelas 16, 17 e 18.

Tabela 16: Módulo de Elasticidade para idade de 28 dias para o traço referência

Teor CCA (%)	Módulo de elasticidade (GPa)
0	45,56
	46,13
	45,4
Média (GPa)	45,70
Desvio padrão	0,38
Coefficiente de Variação (%)	0,79

Tabela 17: Módulo de Elasticidade para idade de 28 dias para o traço com teor de 20% de CCA

Teor CCA (%)	Módulo de elasticidade (GPa)
20	49,51
	55,65
	54,90
Média (GPa)	53,35
Desvio padrão	2,73
Coefficiente de Variação (%)	5,13

Fonte: Autoria própria

Tabela 18: Módulo de Elasticidade para idade de 28 dias para o traço com teor de 30% de CCA

Teor CCA (%)	Módulo de elasticidade (GPa)
30	54,12
	55,56
	52,92
Média (GPa)	54,20
Desvio padrão	1,08
Coefficiente de Variação (%)	1,99

Fonte: Autoria própria

A Figura 13 apresenta as variações do módulo de elasticidade tangente, enquanto a Figura 14 mostra a curva tensão de compressão versus deformação para as diferentes proporções de substituição de CCA. Os resultados obtidos indicam um aumento de aproximadamente 12% no módulo de elasticidade dos concretos com adição de CCA, sem diferença significativa entre os teores de substituição da microssilica de 20% e 30%.

A análise das curvas da Figura 14 evidencia que a adição de CCA influencia o comportamento deformacional do UHPC sob compressão. Observa-se que as misturas com CCA apresentam menor deformação antes da ruptura do que o traço de referência. Além disso, os traços com adição de CCA apresentaram valores de deformação semelhantes entre si no instante da ruptura, reforçando a hipótese de que a cinza da casca de arroz tende a reduzir a deformabilidade do UHPC. Ambos os traços apresentaram rupturas bem definidas; entretanto, o traço de referência mostrou maior capacidade de deformação, caracterizando uma ruptura menos explosiva do que as das misturas com CCA. Os resultados obtidos estão em consonância com os valores de Alyami et al. (2023), cujo módulo de elasticidade aumentou de 55,01 GPa para 57,00 GPa e 59,00 GPa com o aumento da proporção de substituição do cimento pela CCA, de 0% para 10% e 20%, respectivamente. Em contraste, o módulo de elasticidade diminuiu para 57,00 GPa quando a proporção de cimento foi substituída por 30% de CCA. De acordo com os autores, o aumento do módulo de elasticidade pode ser atribuído ao refinamento dos poros, decorrente do efeito de micropreenchimento, bem como à formação adicional de CSH, que contribui para a melhoria da zona de transição da interface.

Figura 13: Módulo de elasticidade tangente aos 28 dias para o UHPC com diferentes teores de substituição de CCA

Fonte: Autoria própria

Figura 14: Curva média de tensão de compressão versus deformação aos 28 dias para o UHPC com diferentes teores de substituição de CCA

Fonte: Autoria própria

3.6 Análise comparativa dos resultados experimentais com os resultados da literatura

Para verificar a consistência dos resultados de resistência obtidos, realizou-se um levantamento bibliográfico, em âmbito nacional e internacional, sobre o uso da cinza de casca de arroz (CCA) como substituto parcial da sílica ativa no UHPC sob condições de cura convencionais.

Nesse contexto, as Figuras 15 e 16 apresentam uma análise comparativa entre os resultados reportados na literatura e os obtidos neste estudo, tanto para a resistência à compressão uniaxial quanto para a resistência à tração por compressão diametral. Observa-se que os resultados experimentais estão em consonância com os dados da literatura, evidenciando o bom desempenho da CCA na composição do UHPC, bem como a reprodutibilidade da metodologia adotada.

Além disso, nota-se que os ganhos mais significativos nas propriedades mecânicas, reportados pelos autores, ocorreram majoritariamente para a taxa de substituição de 20% de CCA em relação ao traço de referência, isto é, sem adição de CCA, comportamento também observado no presente estudo.

Figura 15: Análise dos resultados da bibliografia versus experimental para resistência à compressão aos 28 dias

Figura 16: Análise dos resultados da bibliografia versus experimental para resistência à tração por compressão diametral aos 28 dias

4. CONCLUSÕES

Dessa forma, pode-se evidenciar que a substituição parcial da sílica ativa pela cinza de casca de arroz (CCA) no concreto de ultra-alto desempenho proporciona melhorias significativas nas propriedades mecânicas. Assim, neste estudo, é possível concluir que a incorporação de CCA demonstrou um impacto positivo substancial na resistência à compressão do UHPC.

- i. Nesse sentido, verifica-se que a adição de cinza de casca de arroz exerce influência substancial sobre as propriedades mecânicas do concreto após os 28 dias de cura. Esse aprimoramento é atribuído à alta atividade pozolânica da CCA, isto é, a reação química entre a sílica com o hidróxido de cálcio liberado durante o processo de hidratação do cimento ou previamente adicionado à mistura. Essa reação resulta na formação de compostos com propriedades cimentantes, contribuindo significativamente para o desenvolvimento de uma microestrutura mais densa e resistente no concreto.
- ii. Assim, o destaque das propriedades mecânicas do UHPC com CCA, em relação ao traço

- controle, corrobora com a hipótese de que a cinza da casca do arroz pode ser utilizada como fonte alternativa de sílica para a produção do Concreto de Ultra Alto Desempenho.
- iii. Em relação à resistência à compressão axial e à tração por compressão diametral, verifica-se que o teor de 20% de CCA proporciona o maior incremento nas resistências. Ao comparar com os resultados obtidos para 30% de CCA, nota-se uma variação menos acentuada, o que indica uma tendência de estabilização do ganho de resistência à medida que o teor de CCA aumenta. Além disso, os resultados do ensaio de tração uniaxial demonstram que o ganho de resistência é maior para o teor de 20% de substituição.
 - iv. Nos traços com a incorporação da CCA, também foi possível notar a redução da deformabilidade do material, o que implica um aumento do módulo de elasticidade.
 - v. Dessa maneira, pode-se inferir que, após o nível de 20%, o aumento da quantidade de CCA não resulta em melhorias expressivas nas propriedades mecânicas do concreto, possivelmente devido à saturação da capacidade reativa da sílica presente na CCA.
 - vi. Assim, pode-se concluir que o teor ideal de substituição da sílica ativa pela cinza de casca de arroz é de 20%. Com essa substituição, obtém-se um ganho médio de aproximadamente 6% na resistência à compressão aos 28 dias, um aumento de 15% na resistência à tração por compressão diametral, um crescimento de 42% na resistência à tração uniaxial e um incremento de 16% no módulo de elasticidade tangente em relação ao traço de referência (sem substituição de CCA). Esses resultados reforçam que a adição de 20% de CCA otimiza significativamente as propriedades mecânicas do UHPC, tornando-o uma alternativa eficiente para aprimorar o desempenho deste material.

5. AGRADECIMENTOS

Esta pesquisa foi financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) (Processo nº 2023/04403-4) e Universidade Estadual Paulista (UNESP) PROPE. O autor agradece também à ELKEM MATERIALS SOUTH AMERICA LTDA pela doação da microssílica, à Ekosil pela doação da cinza de casca de arroz (Sílica Verde) e à GCP e Chryso SAINT-GOBAN pela doação do aditivo superplastificante ADVA CAST 525 e do ADVA 458 UHPC, respectivamente.

6. BIBLIOGRAFIA

ALYAMI, M.; HAKEEM, I. Y.; AMIN, M.; ZEYAD, A. M.; TAYEH, B. A.; AGWA, I. S. Effect of agricultural olive, rice husk and sugarcane leaf waste ashes on sustainable ultra-high-performance concrete. **Journal of Building Engineering**, v. 72, p. 106689, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.04.008>

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE. **ACI 239R-18**: Ultra-high-performance concrete: an emerging technology report. Farmington Hills, 2018.

AÏTCIN, PC. **Binders for durable and sustainable concrete**. New York: Taylor & Francis e-Library, 2008. *E-book*.

ARORA, Aashay *et al.* Microstructural packing-and rheology-based binder selection and characterization for ultra-high-performance concrete (UHPC). **Cement and Concrete Research**, Elmsford, v. 103, p. 179-190, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5738**: Concreto – procedimento para moldagem e cura de corpos de prova. Rio de Janeiro, 2016.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5739**: Concreto - ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos. Rio de Janeiro, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 7222**: Concreto e argamassa – determinação da resistência à tração por compressão diametral por corpos de prova cilíndricos. Rio de Janeiro, 2011.

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 8522**: Concreto - determinação dos módulos estáticos de elasticidade e de deformação à compressão. Rio de Janeiro, 2017.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 17246**: Concreto de ultra-alto desempenho. Rio de Janeiro, 2017.
- AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. **ASTM C1856/C1856M-17** Standard practice for fabricating and testing specimens of ultra-high performance concrete. West Conshohocken, 2017.
- BREUGEL K.V., VAN TUAN N., Ultra-high performance concrete made with rice husk ash for reduced autogenous shrinkage, in: **Proceedings of the 4th International FIB Congress**, Universities Press, Mumbai, India, 10-14 February 2014. Author's version. 2014
- CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION. **CSA A23.1-14/A23.2-14**: Concrete materials and methods of concrete construction / test methods and standard practice for concrete. Mississauga, 2014.
- FEHLING E. THIEMICKE J. Experimental investigation on i-shaped UHPC-beams with combined reinforced under shear load. Ultra-High-Performance Concrete and Nanotechnology in Construction. **3rd International Symposium on UHPC and Nanotechnology for High Performance Construction Materials**. Kassel, 2012. p. 477-484.
- GONG J, MA Y, FU J, HU J, OUYANG X, ZHANG Z, WANG H. Utilization of fibers in ultra-high-performance concrete: A review, **Composites Part B** (2022), doi: <https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2022.109995>.
- HUANG, H. *et al.* Influence of rice husk ash on strength and permeability of ultra-high-performance concrete. **Construction and Building Materials**, Guildford, v. 149, p. 621-628, 2017. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0950061817310528>
- HUANG, H. **Mitigating the autogenous shrinkage of ultra-high-performance concrete by using rice husk ash**. 2023. Tese (Doutorado em Materiais e Meio Ambiente) – Delft University of Technology, Delft, 2023. Disponível em: <https://repository.tudelft.nl/record/uuid:f1e3f0a8-9270-4cf6-82af-592e13be7144>.
- JORGE, F. A. *et al.* Influência da cinza de casca de arroz (CCA) nas propriedades mecânicas do concreto de ultra alto desempenho (UHPC) e concreto de alta resistência (HSC). In: ENCONTRO NACIONAL DE APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS NA CONSTRUÇÃO, 8., 2023. Foz do Iguaçu. **Anais [...]**. Foz do Iguaçu, Paraná: ENARC, 2023. p. 1–5. Disponível em: <https://eventos.antac.org.br/index.php/enarc/article/view/3704>.
- JAPAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS. **Recommendations for design and construction of ultra-high strength fiber reinforced concrete structures (Draft)**. 9. ed. Tokio: JSCE, 2004.
- MEHTA, P. K.; MONTEIRO, P. J. M. **Concreto: Microestrutura, Propriedades e Materiais**. São Paulo: IBRACON, 2008.
- MOSTAFA, S. A.; AHMED, N.; ALMESHAI, I.; TAYEH, B. A.; ELGAMAL, M. S. Experimental study and theoretical prediction of mechanical properties of ultra-high-performance concrete incorporated with nano rice husk ash burning at different temperature treatments. **Environmental Science and Pollution Research**, v. 29, p. 75380–75401, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11356-022-20779-w>
- MOSABERPANAH, M. A.; UMAR, S. A. Utilizing rice husk ash as supplement to cementitious materials on performance of ultra high-performance concrete: a review. **Materials Today Sustainability**, v. 7–8, p. 100030, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.mtsust.2019.100030>
- NGUYEN, V. T. **Rice husk ash as a mineral admixture for ultra-high-performance concrete**. 2011. Tese (Doutorado em Materiais e Meio Ambiente) – Delft University of Technology, Delft, 2011. Disponível em: https://repository.tudelft.nl/file/File_eae44913-00bd-4276-9110-42ff24d54192?preview=1.
- PEREIRA, A. G. *et al.* Uma revisão sobre a utilização de cinza de casca de arroz na construção civil. **Research, Society and Development**, Vargem Grande Paulista, v. 10, n. 3, p. e8610312970, 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/12970/11760/171710>.

PRADO LP, CARRAZEDO R, EL DEBS M. Interface strength of High-Strength concrete to Ultra-High-Performnace concrete. **Engineering Structures**. 2022; 252:16 p. <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2021.113591>.

PRADO, L. P. **Estudo da interface do concreto pré-moldado e concreto de altíssimo desempenho reforçado com fibras**. 2020, Tese (Doutorado em Estruturas) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2020. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18134/tde-02052023-151717/en.php> .

VIGNESHWARI, M.; ARUNACHALAM, K.; ANGAYARKANNI, A. Replacement of silica fume with thermally treated rice husk ash in reactive powder concrete. **Journal of Cleaner Production**, v. 188, p. 264–277, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.04.008>

XU, W.; LO, T.; MEMON, S. A. Microstructure and reactivity of rice husk ash. **Construction and Building Materials**, Guildford, v.9, p. 541–547, 2012. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0950061811006349> .